

KİBERCİNAYƏTKARLIQ: RİSKLƏR VƏ QORUNMA YOLLARI

QULIYEV SƏBUHI VAQIF OĞLU

Riyaziyyat, informatika və onların tədrisi texnologiyası kafedrası
ADPU-nun Ağcabədi filialı, Ağcabədi, Azərbaycan

Xülasə: *Kibercinayət*—kompüter və ya kompüter şəbəkəsini əhatə edən cinayətdir. Kompüter cinayətin törədilməsində istifadə edilmiş hədəf ola bilər. Kibercinayət kiminsə təhlükəsizliyinə və ya maliyyəsinə zərər verə bilər. Kibercinayətkarlıq rəqəmsal cihazlardan və ya şəbəkələrdən istifadə etməklə həyata keçirilən cinayətkar fəaliyyətlərin geniş spektrini əhatə edir. Bu cinayətlər fırıldaqçılıq, şəxsiyyət oğurluğu, məlumatların pozulması, kompüter virusları, dələduzluq və digər zərərli fəaliyyətləri genişləndirmək üçün texnologiyadan istifadəni əhatə edir. Kibercinayətkarlar icazəsiz giriş əldə etmək, həssas məlumatları oğurlamaq, xidmətləri pozmaq və fərdlərə, təşkilatlara və hökumətlərə maliyyə və ya nüfuz yönündən zərər vurmaq üçün kompüter sistemləri və şəbəkələrindəki boşluqlardan istifadə edir.

Açar sözlər: *İnformasiya təhlükəsizliyi, Haker, Virus, Şəxsi məlumat, Şifrə*

Summary: *Cybercrime*—a crime involving a computer or computer network. A computer may be the target used in the commission of a crime. Cybercrime can harm someone's safety or finances. Cybercrime encompasses a wide range of criminal activities carried out using digital devices or networks. These crimes include the use of technology to commit fraud, identity theft, data breaches, computer viruses, scams, and other malicious activities. Cybercriminals exploit vulnerabilities in computer systems and networks to gain unauthorized access, steal sensitive information, disrupt services, and cause financial or reputational harm to individuals, organizations, and governments.

Реферат: *Киберпреступность* — это преступление, совершаемое с использованием компьютера или компьютерной сети. Компьютер может быть целью преступления. Киберпреступность может нанести вред безопасности или финансам человека. Киберпреступность охватывает широкий спектр преступной деятельности, осуществляемой с использованием цифровых устройств или сетей. К таким преступлениям относятся использование технологий для совершения мошенничества, кражи личных данных, утечек данных, компьютерных вирусов, афер и других вредоносных действий. Киберпреступники используют уязвимости в компьютерных системах и сетях для получения несанкционированного доступа, кражи конфиденциальной информации, нарушения работы сервисов и нанесения финансового или репутационного ущерба отдельным лицам, организациям и правительствам.

İnformasiya təhlükəsizliyinin ən zəif nöqtəsi insan faktorudur və ona qarşı yönəlmiş hücumların geniş yayılan 4 növünə Azərbaycanda çox təsadüf edilir.

- Sosial mühəndislik (Social engineering, Human hacking)
- Brute-forcing
- Zərərverici proqramlar vasitəsilə yoluxdurma (Malware, virus, trojans)
- Fişinq (Fhishing)

Sosial mühəndislik – insanlarla qarşılıqlı əlaqədə olaraq onlardan məlumat toplamaqdır. Bu növün əsas amillərindən biri saxta profillərdən (başqa adla açılmış və ya hər hansı bir saxta şirkət, kampaniya və s.), virtual dostluq və tanışlıqdan istifadə edib sizi aldatmaqdır. Əsas məqsədi tanışlıq, virtual dostluq və ya hər hansı digər etibar qazanmış mənbədən sui-istifadə etməklə məlumat yığmaqdır.

Sosial mühəndislikdən qorunmanın yolları

Bu təhlükədən qorunmaq üçün öz şəxsi məlumatlarınızı kənar şəxsə ötürməyin. Kimə ötürdüyünüzdən əmin olun. Toplanan məlumatlar sizin şifrələrinizin, məxfi suallarınızın tapılmasını asanlaşdırır.

Bədnüyyət şəxs (haker və s.) və ya sizin etibarınızı qazanmış virtual-dostunuz sizi müxtəlif saytlara yönləndirə və orada qeydiyyatdan keçməni istəyə bilər. Bu halda yönləndirilən saytın adına xüsusi diqqət yetirin, çünki hətta bir hərf dəyişməklə saxta sayt yaradıla bilər. (məs: **www.facebook.com** saytı əvəzinə sizi özünün idarə etdiyi **www.facabook.com** saytına yönləndirə, daha sonra şifrə yazıb daxil olduğunuz halda şifrəni oğurlaya bilər). Həmin şəxs sizə maraqlı dairələrdə olan şəkil, musiqi, video göndərə bilər və bu vasitə ilə zərər verən proqramları yoluxdura bilər.

“Brute-force”

“Brute-force” nədir? Bu hücum sizin hər hansı email hesabınıza (gmail, mail, rambler və s.) və ya digər hesabınızdakı şifrlər toplusuna edilən hücumdur. “Brute-force” hücumunu həyata keçirmək üçün xüsusi proqramlar vasitəsi ilə sizin istifadəçi (login-parol) olduğunuz hesaba müdaxilə edilir.

Ən çox sizə aid məlumatlardan (məs: ad, soyad, doğum tarixi, maşın nömrəsi, telefon nömrəsi, yaşadığınız yer, valideyn və ya övladınızın adı və doğum tarixləri və s.) istifadə edərək manual (əl ilə bir-bir) və ya avtomatik şəkildə müxtəlif vasitələrlə hesabınızdakı şifrələr yoxlanılır. Bu texnika vasitəsi ilə şifrə (parol) tapılır.

Brute-force qorunma yolları

Şifrələrinizin eyni olmamasına diqqət yetirin. Müxtəlif sosial şəbəkələrdə, maillərdə və ya digər hesablarınızda eyni şifrə istifadə etməyin. Sizin bir hesabınızın sındırıldığı halda digər hesablar da həmin şifrə ilə silsilə kimi sındırılacaq. Məs: “Facebook” şifrəsi ilə “Instagram” hesabının şifrəsi eynidirsə, biri aşkar edildiyi halda digəri də ələ keçəcək. Bura müxtəlif alqoritm vasitəsi ilə yadda saxlanılan şifrələr də daxildir (məs: Əli_mail, Əli_facebook, Əli_instagram, Əli_123 – bunlardan istifadə etməyin)

Yuxarıda göstərilən ən çox rast gəlinən sizə aid məlumatları (ad, soyad, doğum tarixi, maşın nömrəsi, telefon nömrəsi) şifrə qoyarkən istifadə etməyin.

Default şifrlərdən istifadə etməyin (sistem tərəfindən verilən, məs: admin, 123456 və s.)

Klaviaturada ardıcıl rəqəm, hərf, simvoldan istifadə etməyin (məs: qwerty, 123456, asdfgh) Şifrələri 2-3 aydan bir yeniləyin.

Şifrələri hansısa vasitəyə və ya kağıza yazıb iş masanıza qoymayın. Həmçinin onları “.word .txt” kimi fayllara yazıb kompüterdə saxlamayın.

İkiqat şifrədən (two-factor authentication) (məs: Şifrə + SMS xidmətindən yararlanın) istifadə edin. Hesaba daxil olarkən SMS vasitəsi ilə ikinci şifrə gələcək.

Zərərverici proqramlar vasitəsilə yoluxdurma (Malware, virus, trojans)

Zərərverici proqramlar vasitəsilə yoluxdurma (Malware, virus, trojans)

Zərərverici yoluxdurma texnikası istifadəçiyə video, şəkil, musiqi, kino, hər hansı fayl .doc, .txt), link vasitəsi ilə kompüterə “malware” (ziyanverici proqram) yüklənməsinə nail olmaqdır. Bu proqramların əsas məqsədi hədəfdən informasiya oğurlamaqdır. Məs: troyanların ən təhlükəli cəhəti yükləndikdən sonra özünü gizlətmək üçün özünü silərək, başqa adla kompüterinizin yaddaşında gizlənir və əməliyyatları arxa fonda yerinə yetirir. Bu halda kompüteriniz üçüncü şəxs tərəfindən idarə olunur və sizin materiallar, məlumatlar, şəxsi şəkil, video və s. hətta kompüterinizin kamerası xəbəriniz olmadan istifadə edilə bilər.

Zərərverici proqramlar vasitəsilə yoluxdurmadan qorunma yolları

Bu təhlükədən qorunmaq üçün:

Antivirus proqramından istifadə edilməli və bu proqram daim yenilənməlidir.

Elektron ünvanınıza gələn tanımadığınız məktubları açarkən, müxtəlif linklər, sənədlər (.doc .pdf .txt) və digər faylları yükləyərkən ehtiyatlı olun.

Kompüterinizdə hər hansı anomaliya baş verərsə, məs: kompüterin sönməsi, əlavə yazıların meydana gəlməsi – bunlar kompüter və ya mobil telefonda böyük ehtimal “malware” olmasından xəbər verir.

Fişinq (Phishing)

Phishing (fişinq) — **aldadıcı e-poçt, veb sayt və ya mesajlar vasitəsilə istifadəçilərdən şəxsi və ya maliyyə məlumatlarını ələ keçirmək məqsədi daşıyan bir kiber hücum növüdür.** Bu hücumlar sosial mühəndislik prinsiplərinə əsaslanır, yəni istifadəçinin etibarını qazanaraq onu məlumat verməyə və ya zərərli linkə klikləməyə təşviq edir.

Fişinq hücumları necə görünür?

- «Bank hesabınız bloklandı» kimi **təcili xəbərdarlıqlarla** dolu e-poçtlar
- Tanınmış şirkətlərin loqosu ilə **saxta saytlar**
- «Siz hədiyyə qazandınız!» kimi **aldadıcı mesajlar**

Fişinq hücumlarından qorunma yolları

• Şübhəli mesajlara diqqətli yanaşın: Naməlum bir göndəricidən və ya tanımadığınız bir şəxsəndən mesaj alsanız diqqətli olun. Təhlükəsizliyindən əmin olmadan heç bir linkə daxil olmayın və ya heç bir proqram yükləməyin.

• Göndərən e-poçt ünvanını yoxlayın: fişinq e-poçtlarında tez-tez saxta ünvanlardan istifadə olunur və ya qanuni bir təşkilat kimi maskalanır. Göndərən e-poçt adresini yoxlayın və təmsil etdiklərini iddia etdikləri şirkətin və ya şəxsin həqiqi e-poçt ünvanı ilə müqayisə edin.

• Proqramınızı yeniləyin: ən son təhlükəsizlik yeniləmələri ilə əməliyyat sisteminizi və proqramınızı yeniləyin. Yenilənmələr tez-tez təcavüzkarların istifadə edə biləcəyi məlum təhlükəsizlik zəifliklərini aradan qaldıra bilər.

• Fişinq haqqında məlumatlarınızı artırın: Kibertəhlükəsizlik maarifləndirməsi vasitəsilə fişinqdə daxil olmaqla bütün kibertəhdidləri tanıyıb onlara qarşı əvvəlcədən tədbirli ola bilərsiniz.

ƏDƏBİYYAT SIYAHISI:

1. Dərslik, Bakı, “İQTİSAD UNİVERSİTETİ” nəşriyyatı, şəkilli, 2016 - 384 səh.
2. Vaqif Qasimov İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları 2009
3. <https://www.youtube.com/watch?v=q0uUpf7w93A&list=PLIwjtbLyaFQ6q4NtpZ3UTLYURR2BSn7IL>